

GT 4 – Arte, mídia e tecnologias digitais

O estranho caso das imagens-lixo e do sujeito que acreditava escolher

Mestrando Wellisson Guilhermino Pereira da Silva (PPGARTES - UFPEL)
Dr. Édio Raniere (PPGARTES - UFPEL)

RESUMO

Buscamos neste trabalho pensar sobre um processo de criação agenciado a inteligências artificiais para geração de imagens a partir do que chamamos de imagens-lixo: imagens produzidas pela máquina, mas que tendem a ser descartadas pelo humano durante o processo de criação. As imagens-lixo nos permitem colocar algumas questões como: O que quer o artista que descarta as imagens inventadas pela I.A.? O que querem as imagens-lixo? Pensamos que as perguntas trazidas pelas imagens-lixo nos permitem pensar um processo conectado às máquinas que desloca o sujeito do centro da criação e nos perguntamos que outros lugares podem ser ocupados.

Palavras-chave: imagens-lixo, inteligência artificial, processo de criação

ABSTRACT

In this work, we aim to explore a creation process that involves artificial intelligence to generate images using what we call "trash-images": images produced by the machine that tend to be discarded by the human during a creative process. Trash-images allow us to raise some questions such as: What the artist who discards the images created by A.I. want? What do trash-images want? We believe that the questions raised by trash images allow us to think about a process connected to machines that displaces the subject from the center of creation, and we wonder what places can be occupied.

Keywords: trash-image, artificial intelligence, creative process

INTRODUÇÃO

Foi graças à necessidade de falar sobre um projeto de pesquisa agenciado com uma inteligência artificial geradora de imagens que pareceu interessante exibir as criações dela para outros, levar suas obras para além do disco rígido do pesquisador. Mas isso dependia desse que pesquisa, que mostra as imagens e fala sobre elas e sobre o que pensa a partir delas. Se a inteligência artificial fosse mais humana talvez ficasse ofendida ou reclamaria a autoria das obras e seu espaço para falar ela mesma sobre o que produz, ou quem sabe, caso tivesse senso de humor, poderia se divertir com o que aconteceu.

O pesquisador pretendia montar uma apresentação simples para focar nas imagens que a

IA gerou, mostrar as façanhas da grande ferramenta que encontrou. Sentou-se e começou a descrever o que desejava nas imagens: “um timoneiro diante do caos”, “um barco solitário numa paisagem oceânica com o pôr-do-sol ao fundo, detalhado, obra-prima, alta resolução, cores complementares”, “desenho de computadores fazendo arte e artistas fazendo dinheiro”¹. Brincou com os parâmetros, permitindo que o código fosse mais ou menos criativo inventando imagens a partir dos textos utilizando diversos algoritmos. No início parecia uma criança com um brinquedo novo, mas a contínua frustração com a qualidade das imagens geradas começou a se tornar ansiedade. Não encontrava mais posição confortável na cadeira e o rosto expressava o descontentamento. Primeiro reclamou do treinamento dado à máquina, só isso explicaria a incapacidade dela de produzir imagens que pudessem ser exibidas. Depois, como sujeito civilizado, virou a violência para si e dizia que não era capaz de se comunicar com a máquina. Porém, após considerável esforço para produzir um diálogo mais efetivo com o modelo matemático foi possível extrair do ruído algumas imagens que agradavam o pesquisador.

Enfim chegou a hora de falar sobre a pesquisa e exibir o que havia produzido. No momento de mostrar as imagens selecionadas o pesquisador ainda teve a audácia de dizer que foi cansativo alcançar esse resultado, pois a inteligência artificial gerou muitas “imagens meio lixo”, imagens que não considerou boas e que foram descartadas. Foi então que um colega colocou a questão: “Por qual motivo você não trouxe isso que chamou de ‘imagens-lixo’? Seria interessante ver o que o código gerou sem que passasse pelo seu filtro”. A pergunta reverberou pelos pensamentos no corpo do pesquisador que não soube exatamente como responder. Dizer que as imagens não eram “boas” não era suficiente, pois o que exatamente significa isso? Ele queria falar sobre a capacidade de geração de imagens da IA ou sobre a sua capacidade de escolher boas imagens? Por qual motivo acredita que era seu o poder de escolher as imagens? A questão colocada se multiplicou e neste trabalho se discute algumas delas.

¹ Referência à música "Computadores fazem arte", de Nação Zumbi (1994).

IMAGEM-LIXO

Para que a máquina pudesse produzir as imagens sobre as quais falamos neste texto foi utilizado o modelo conhecido como Stable Diffusion², um modelo de difusão latente para geração de imagens a partir de textos (ROMBACH et. al, 2021). Este modelo é treinado a partir de um processo sequencial de adição de ruídos a imagens e uma posterior reconstrução das mesmas a partir de cálculos que inferem o quanto de ruído precisa ser retirado para que se obtenha a imagem original. Esse processo pode ser condicionado por um texto informado à máquina, já treinada para relacionar textos com imagens, e a partir disso as palavras guiam o processo de extração de elementos visuais a partir de uma imagem que é puro ruído.

O desenvolvimento das inteligências artificiais pode ser pensado como mais uma etapa no que Gilbert Simondon (2020) chamou de concretização dos objetos técnicos, isto é, o aumento de sua autonomia e a capacidade de manutenção do funcionamento apesar das interferências que uns podem causar nos outros. A possibilidade de comunicação e incorporação dos funcionamentos uns dos outros que apresentam os sistemas da informação é uma indicação de um grau de concretização maior com relação a outros objetos técnicos do passado. Quanto maior a concretização de um objeto, menos ele responde às necessidades de uso, pois “aqui, o sistema das necessidades é menos coerente que o sistema do objeto; as necessidades amoldam-se ao objeto técnico industrial, que assim adquire o poder de moldar uma civilização” (SIMONDON, 2020, p. 62).

As transformações provocadas pelo aumento de autonomia dos objetos e sistemas técnicos que produzimos afetam todas as camadas de nossas vidas, incluindo a produção artística. Quando Walter Benjamin (2015), diante das mudanças que tomavam forma com a concretização das máquinas industriais, pensa a obra de arte em uma época onde é possível sua reprodução em massa, nos apresenta uma pista para pensar sobre as imagens-lixo? A perda do valor de culto de uma obra, sendo este substituído pelo seu valor de exibição, pode nos ajudar a pensar sobre as imagens que, segundo aquele que avalia, sequer devem ser mostradas?

² Foi utilizada a versão 1.4 do modelo, disponível em: <https://huggingface.co/CompVis>

Segundo Benjamin, “a produção artística inicia-se com figuras que estão a serviço da magia. Nessas figuras, é importante somente que elas estejam dadas, mas não que sejam vistas” (BENJAMIN, 2015, p. 59). O valor de culto da obra está associado ao ritual do qual o objeto faz parte, a visibilidade não é o ponto central, muitas vezes a obra permanece oculta ou inacessível para a maioria das pessoas. Com “a emancipação das práticas artísticas singulares do seio do ritual, crescem as oportunidades para a exposição de seus produtos” (BENJAMIN, 2015, p. 59) e as obras passam a ser vistas por um número maior de pessoas. O desenvolvimento tecnológico que fez surgir a fotografia e o cinema, sobre os quais Benjamin discorre, promove, através da reprodução, uma desvalorização do valor de culto da obra de arte, retirando sua aura.

A retirada da aura não afeta apenas o valor de uma produção artística, afeta também o seu fazer. Walter Benjamin (2015) ainda nos ajuda a pensar sobre isso quando identifica em seu tempo o germe de um funcionamento que podemos entender como consequência da perda da aura: a diminuição da diferença entre autor e público. Isto que Benjamin já percebia em meados do século XX ganhou força com o desenvolvimento das tecnologias digitais, especialmente durante estas primeiras décadas do século XXI, segundo Lucia Santaella (2005, p. 59): “A mais atual revolução é aquela que permite que milhões de pessoas com renda média possam se tornar produtores de suas próprias imagens, [...] que se tornem produtores culturais sem sair de casa.”.

O borramento da fronteira entre aqueles que produzem e aqueles que consomem é resultado de condições materiais que possibilitam a muitas pessoas o acesso aos meios para criação. Novamente Walter Benjamin (2015) nos ajuda quando analisa a situação da literatura e conclui que “o leitor está a todo tempo pronto para tornar-se um escritor.” (BENJAMIN, 2015, p. 76), pois a competência literária enquanto necessidade dos modos de produção industriais permite ao profissional o acesso à autoria. Nas condições materiais de trabalho que se apresentam hoje somos colocados diante dos nossos dispositivos de comunicação que se tornam nossas ferramentas de produção e permitem que sejamos criadores de conteúdo digital.

Atualmente, "com o advento da mídia eletrônica, a técnica não diz mais respeito à habilidade de manipular materiais, mas sim à habilidade de manipular tecnologia.” (SANTAELLA, 2005, p.61). É nesse contexto que as inteligências artificiais para geração de

imagem surgem, com a promessa de simplificar o uso das tecnologias de criação. Não é mais necessário saber manipular uma câmera ou entender a interface de um editor de imagens, basta descrever uma cena e um computador calcula uma imagem. Manipular a tecnologia aqui diz respeito a conseguir expressar em palavras os detalhes e atributos daquilo que se deseja. Se torna relativamente simples criar algo utilizando a máquina como ferramenta, mas o que percebemos disso que obtemos como resultado pode ser chamado de imagem ou, como diria Gilles Deleuze (2005), é apenas *cliché*?

O *cliché*, para Deleuze (2005), é a percepção ordinária que temos das imagens, segundo “nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológicas, nossas exigências psicológicas” (DELEUZE, 2005, p. 31). Ao explorar *websites*³ onde estão disponíveis diversas criações produzidas com inteligências artificiais é possível perceber que as imagens escolhidas por seus autores humanos parecem querer demonstrar a capacidade técnica das inteligências artificiais em produzir imagens de qualidade, segundo os critérios destes que atribuem algum valor de exibição no que foi criado. É diante dessa escolha de imagens para exibição que surgem as imagens-lixo.

As imagens-lixo podem ser as dezenas de fotos tiradas e apagadas até que uma seja considerada suficientemente boa para as plataformas sociais, ou os minutos de gravação descartados que não foram utilizados na versão final de um vídeo ou de uma produção sonora, ou ainda, no caso específico da criação com a inteligência artificial, as imagens que segundo o humano que avalia não demonstram bem a capacidade da máquina para produzir imagens de qualidade ou que não se aproximam do que foi imaginado por este que descreve uma imagem. São as imagens que não são aprovadas pela avaliação de um sujeito que acredita escolher.

O SUJEITO QUE ACREDITAVA ESCOLHER

Quando colocado diante das imagens produzidas com as inteligências artificiais, o sujeito que escolhe acredita ser ele que define os critérios para dizer qual imagem merece ser exibida e

³ Como por exemplo os seguintes repositórios de imagens: Lexica (<https://lexica.art>), NightCafe (<https://creator.nightcafe.studio/explore>) ou DeepAI (<https://deepai.org/art>).

qual deve ser descartada. Retomando o que Deleuze (2005) disse sobre o *cliché*, percebemos a imagem, apenas de forma parcial e segundo “nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológicas, nossas exigências psicológicas” (DELEUZE, 2005, p. 31), isto é, estes elementos que atravessam o sujeito é que produzem a sua percepção, e com isso podemos perguntar: estes interesses é que definem a escolha do sujeito? Dito de outra forma, a noção de uma imagem digital de qualidade, por exemplo, antecede o sujeito que cria a imagem e ela produz a percepção sobre o que foi calculado pelo computador, portanto, essa noção é também o que define a escolha do sujeito que a ela está agenciado? Seria esta noção que produzia desconforto no pesquisador que precisava apresentar seu trabalho, porém, não encontrava imagens adequadas?

Foi a produção das imagens-lixo que permitiu o questionamento ao pesquisador, foram elas que possibilitaram pensar e questionar o lugar que este acreditava ocupar na relação de com as máquinas. Foram elas que permitiram colocar a questão: o que é isso que quer no sujeito que cria imagens através de inteligências artificiais? Acreditamos que uma resposta para essa questão é sempre parcial, insuficiente, não acabada. Por isso não buscamos aqui oferecer uma resposta definitiva a essa pergunta, apresentamos apenas uma das possíveis saídas que encontramos quando nos agenciamos com as imagens-lixo.

Quando o sujeito que acredita escolher é colocado diante das imagens-lixo em busca de um valor para exibição naquilo que foi produzido, ele pode pensar na inteligência artificial como apenas um mero instrumento para expressão daquilo que imaginou. Essa postura é, segundo Gilbert Simondon (2020), uma espécie de mecanismo de defesa da humanidade que “fala em pôr as máquinas a serviço do ser humano, acreditando encontrar na redução à escravidão um meio seguro de impedir qualquer rebelião” (SIMONDON, 2020, p. 45).

O medo de sermos destruídos pelas máquinas e uma autodefesa a partir de uma visão utilitarista delas são, para Simondon (2020), atitudes resultantes de uma noção equivocada sobre o automatismo. Segundo o autor francês é comum identificarmos o grau de desenvolvimento de um objeto técnico ao seu grau de automação, porém, para Simondon (2020) essa relação é inversamente proporcional, disso ele conclui que uma máquina automática, fechada em si, menos

aberta às indeterminações é uma máquina com menor tecnicidade, um objeto técnico com menor grau de concretização, retomando a noção apresentada anteriormente.

Quando utilizamos as inteligências artificiais apenas como ferramentas para uma expressão humana nos aproximamos da postura que as toma pela utilidade e podemos não perceber que é a abertura à indeterminação que permite às máquinas serem “agrupadas em conjuntos coerentes e trocar informações umas com as outras por intermédio do coordenador, que é o intérprete humano.” (SIMONDON, 2020, p. 47), pois, “longe de ser o supervisor de uma turma de escravos, o homem é o organizador permanente de uma sociedade de objetos técnicos.” (SIMONDON, 2020, p. 46). Com o que Gilbert Simondon nos oferece, parece possível sair da posição de gerente das máquinas que criam imagens segundo os interesses deste que se coloca diante delas para ocuparmos um lugar de criação com as máquinas e no meio delas.

Para explorar esse lugar de organizador, foi necessário falar a linguagem das máquinas e elaborar uma estrutura para a comunicação entre elas. A primeira etapa nesse processo foi tornar o Stable Diffusion acessível à outras máquinas e para isso foi utilizada um conjunto de códigos que permite enviar comandos para a execução do modelo através da internet⁴. Essa interface permite o acesso a outro modelo, chamado CLIP⁵, que analisa uma imagem e gera uma descrição textual daquilo que identifica. Tanto os modelos quanto a interface foram armazenados em um computador capaz de realizar o processamento necessário e acessível de forma remota. Além disso, foi desenvolvido um *website* que permitiu um diálogo entre diferentes dispositivos e os modelos. A rede de objetos técnicos consistia em câmeras digitais de *smartphones* e *notebooks*, *website*, computador na nuvem, interface para comunicação com os modelos e os modelos em si. A conversa entre todos elementos aconteceu da seguinte forma: as câmeras capturavam imagens que eram transmitidas, através do *website* e da interface, para o modelo CLIP que descrevia a imagem, o texto é informado ao modelo Stable Diffusion para produzir uma nova imagem. O pesquisador não era mais o responsável por imaginar e descrever o que gostaria de ver, a conversa entre as máquinas é que fazia surgir uma imagem

⁴ Código-aberto da interface disponível em: <https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui>

⁵ CLIP é um modelo de associação entre texto e imagem apresentado por Radford et al (2021).

Com a construção deste sistema técnico foi possível promover um diálogo entre estas máquinas e a cidade onde o pesquisador reside. Esse coletivo de objetos foi convidado a passear pela cidade, produzindo imagens daquilo que lhes era mostrado. Na linha superior da figura abaixo estão as imagens capturadas pela câmera digital de um smartphone e na linha inferior as imagens produzidas pelo Stable Diffusion a partir da descrição textual gerada pelo modelo CLIP.

Quando o modelo CLIP gera uma descrição textual de uma imagem, na interface utilizada, busca associar a imagem a um estilo ou artista, tentando fornecer uma descrição para a replicação da imagem. Nesse experimento tais elementos foram retirados do texto, nos limitamos aos elementos visuais identificados pelo modelo, sem estas associações. Por exemplo, no caso da imagem mais à direita na figura acima a descrição gerada pelo modelo e utilizada como base foi apenas: “um prédio alto com uma torre de rádio à frente e algumas pessoas paradas em seu

telhado”. As imagens não foram filtradas, o que foi gerado pelo coletivo de máquinas naquele instante é apresentado aqui.

Esta rede foi utilizada também para registro enquanto obra em uma exposição, durante dia e noite os objetos conversavam entre si e com o que acontecia na sala. Novamente, na linha superior da imagem a seguir estão algumas imagens capturadas pela câmera digital, desta vez de um *notebook*, e na linha inferior as imagens produzidas pela inteligência artificial a partir de texto gerado por ela.

Durante a semana em que o coletivo de objetos técnicos ficou exposto foram produzidas aproximadamente 20 mil imagens que podem servir para contar uma história da exposição em próximos trabalhos, ou como material para futuras reflexões sobre o diálogo com e das

máquinas, não apenas a partir do lugar do pesquisador que organizou o sistema, mas também destes objetos que conversaram com as pessoas que passaram por ali.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as experimentações e conversas com as máquinas e conceitos trazidas aqui o pesquisador pode, talvez, elaborar uma resposta para a questão colocada pelo colega, sobre porque não havia levado as imagens produzidas pela inteligência artificial para a apresentação sobre a pesquisa. Pode dizer que acreditava escolher, acreditava ser sua a responsabilidade pelo que era produzido, afinal os objetos eram apenas instrumentos à disposição de sua vontade e criatividade, sendo estas as verdadeiras iniciadoras do processo de criação. Acreditava também que imagens produzidas pelo modelo deveriam se aproximar daquilo que foi imaginado por essa criatividade humana e que deveriam apresentar algum valor para exibição, não poderiam ser uma imagem qualquer, mesmo que isso fosse apenas um reforço do *cliché* sobre o que é uma imagem de qualidade.

Agora, ao participar de um processo no meio das máquinas, agenciado com a paisagem produzida pelas imagens-lixo e pelo pensamento de Gilbert Simondon sobre a nossa relação com os objetos técnicos, o pesquisador pôde sair do lugar de senhor das máquinas para ocupar o lugar de organizador e criar junto com elas. Poderíamos, a título de uma conclusão provisória e parcial, pensar que as imagens-lixos querem tensionar esse lugar do sujeito que acredita escolher imagens e utilizar os objetos? O que mais podemos com as máquinas quando ocupamos outros lugares? Agora que essas imagens-lixo foram exibidas se tornam outra coisa? O que mais podem as imagens-lixo? Estas são algumas perguntas com as quais o pesquisador vai dormir à noite, e que movimentam o trabalho que continua a fazer, do qual esse texto foi apenas um fragmento.

REFERÊNCIAS

- BENJAMIN, Walter. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. Organização: Márcio Seligmann-Silva. Trad. Gabriel V. da Silva. Porto Alegre: L&PM, 2015.
- DELEUZE, Gilles. *Cinema 2 - A imagem-tempo*. Trad. Eloisa de Araujo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2005.
- NAÇÃO ZUMBI. Computadores fazem arte. 1994. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NWHHLA88TtQ>
- RADFORD, Alec; KIM, Jong Wook; HALLACY, Chris; RAMESH, Aditya; GOH, Gabriel; AGARWAL, Sandhini; SASTRY, Girish; ASKELL, Amanda Askill; MISHKIN, Pamela; CLARK, Jack; KRUEGER, Gretchen; SUTSKEVER, Ilya. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *International conference on machine learning*. 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- ROMBACH, Robin; BLATTMANN, Andreas; LORENZ, Dominik; ESSER, Patrick; OMMER, Björn. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2112.10752>
- SANTAELLA, Lucia. *Por que as comunicações e as artes estão convergindo?* São Paulo: Paulus, 2005.
- SIMONDON, Gilbert. *Do modo de existência dos objetos técnicos*. 1. ed. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

Como citar este texto:

SILVA, Wellisson G. P.; RANIERE, Édio. O estranho caso das imagens-lixo e do sujeito que acreditava escolher. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.